

Umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflarda ona tili darslariga qo'yilgan
zamonaviy talablarning xususiyati.

Xonobod shahar
1-umumiy o'ta ta'lim maktabi
boshlang'ich ta'limining
1-toifali o'qituvchisi
Artikova Irodaxon Axmadjonovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fani o'qitishning maqsadi va vazifalari, boshlang'ich sinflarda ona tili darslariga qo'yilgan zamonaviy talablar hamda 1-4-sinf ona tili darsliklari bilan tanishtirish va ularni bir-biridan farqi, tahlili haqida so'z borgan. Ushbu maqola o'qituvchilarga boshlang'ich ona tili ta'limidan yangi tahrirdagi DTS asosida me'yoriy-majburiy talablarni o'quvchilar ongiga singdirish yo'llari haqida bilim beradi.

Annotation: This article discusses the goals and objectives of teaching mother tongue, the modern requirements for mother tongue lessons in primary school, as well as the introduction and analysis of mother tongue textbooks for grades 1-4. . This article provides teachers with information on how to inculcate normative and mandatory requirements in the minds of students based on the new edition of the STS from primary mother tongue education.

Kalit so'zlar: Ona tili, sinf, o'qitish, boshlang'ich sinf, avlod-ajdodlar, ma'naviyat, yurt, o'qish texnikasi, erkin fikrlash, maqsad.

Keywords: Mother tongue, class, teaching, elementary school, ancestry, spirituality, country, reading technique, free thinking, purpose.

O'zbekiston Respublikasi "Davlat tili to'g'risida"gi, "Talim to'g'risida"gi qonunlari, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" hamda maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi"ga muvofiq boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'qitish oldiga yangi-yangi vazifalar qo'yilmoqda. Boshlang'ich ta'lim ta'lim oluvchilarda

umumiy o'rtta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan. 2021 yil boshida bir guruh tajribali milliy va xalqaro mutaxassislar O'zbekistondagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan hamkorlikda 1–4-sinf o'quvchilariga “Ona tili va o'qish savodxonligi” hamda “Matematika” fanlari bo'yicha o'qitishning yangi standartlarini ishlab chiqdi. O'zbekistonda AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) hamda Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi hamkorligida “Ona tili va o'qish savodxonligi” hamda “Matematika” fanlaridan boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun yangi darslik va qo'llanmalar ishlab chiqildi shunga asosan.

AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 8 aprel kuni USAID`ning O'zbekistonda ta'limni yaxshilash dasturi doirasida ishlab chiqilgan standartlar va kitoblarni ko'rib chiqish bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Unda Xalq ta'limi vazirligi, mahalliy ilmiy tadqiqot institutlari hamda maktablarning boshlang'ich sinf o'qituvchilari yangi o'quv-metodik majmualar asosida olib borilayotgan ishlar, yondashuv va tadqiqotlar haqida ma'lumotga ega bo'ldi.

Keyinchalik mazkur standartlar asosida qiziqarli kontent hamda o'quvchilarning qiziqishiga yo'naltirilgan yuqori sifatli darsliklar va o'qituvchilar uchun qo'llanmalar ishlab chiqildi

Ona tili — har bir elatning , xalqning , millatning o'z tili. Ona tili lug'at tarkibi, asosan, shu tilga mansub xalqning turmushi, madaniyati va an'analarini ifodalaydigan so'z va tushunchalardan iborat bo'ladi. Ona tili taraqqiyoti har bir elat, xalq va millatning ijtimoiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq[1].

Ona tili – millatning ruhidir. Til — davlat timsoli, mulki. Tilni asrash, rivojlantirish – millatning yuksalishi demak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilgan. Shu tariqa o'zbek tili mustaqil davlatimizning Bayrog'i, Gerbi, Madhiyasi qatorida turadigan, qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas davlat ramziga aylandi.

Ona tili fanini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarimizning ijodiy- mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek tili qonun- qoidalarini ongli o'zlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ularning fikr doiralarini kengaytirishga, ona yurtimizga, avlod-ajdodlarimiz qoldirgan boy

ma'naviyatimizga, milliy urf-odatlarimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida yangi tahrirdagi DTS lari asosida o'quvchilarni ona tili ta'limi sohasi bo'yicha tayyorgarlik darajasiga qo'yilgan talablar standart me'zon orqali aks ettiriladi:

1. O'qish texnikasi
2. O'zgarlar fikrini va matn mazmunini anglash
3. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

O'quvchilar shu parametrlar asosida bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak. Ana shu maqsadlardan kelib chiqqan holda 1-4- sinf ona tili fanini o'qitishning oldiga bir qator vazifalar qo'yiladi:

1. O'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish;
2. O'z fikrini o'zbek tilining qonun-qoidalariga muvofiq ravishda og'zaki va yozma ifodalay olish;
3. Bir ma'noni turli shakllarda bera olish ko'nikmalarini shakllantirish, so'zlardan o'rinli foydalanish;
4. Dunyoni bilishda ona tilining ahamiyatini singdirish kabi vazifalar shular jumlasidandir.

Shuningdek boshlang'ich sinf ona tili ta'limi o'quvchilarga nutq faoliyatining asosiy turlarini o'stirish bilan bir qatorda, quyidagi muhim masalalarni ham hal etishni ko'zda tutadi.

- Bolalarda ahloqiy va estetik tasavvurlarni shakllantirish;
- Bolalarga atrof- muhit, kishilar, tabiat va jamiyat haqida tushuncha berish;
- Nafosat hissini tarbiyalash;
- Mantiqiy tafakkur yuritishga o'rgatish;
- O'quv mashg'ulotlariga, bilim manbai bo'lgan kitobga qiziqish uyg'otish.

Ona tili o'qitishning mazmuni va metodlari o'quvchilarga dastur ta'lab qilgan hajmda puxta bilim berish, ko'nikma va malaka hosil qilishga ko'maklashish lozim.

Mazkur maqsad va vazifalarni to'laqonli bajarish uchun o'qituvchi faqat dars bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Darsdan tashqari paytlarda ham muntazam ish olib borishi yaxshi natija beradi.

Tilni o'rganishga doir kechalar, to'garaklar, maktab ixtiyoridagi soatlar hisobidan qo'shimcha darslar, sinfdagi iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash kabilardan foydalanish kerak.

O'quvchilarga til ta'limini singdirishda ularning yosh va bilim darajalarini ham hisobga olish zarur. Chunki 2-sinf o'quvchisiga 4-sinf hajmdagi bilimni berilsa o'quvchi buni hazm qila olmaydi, o'zlashtira olmaydi ham. Aksincha 4-sinf o'quvchisiga 1-2-sinfdagi bilimlar berish bilan cheklanib qolinsa bu ham o'quvchi uchun zerikarli bo'ladi. Natijada o'quvchilarda tilni o'rganishga bo'lgan havas, qiziqish rivojlanish o'rniga susayadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi DTS larida berilgan me'yoriy majburiy ta'lablarni bilishlari kerak. 1-4-sinflarda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakasiga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi:

1-sinf. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

Miqdoriy ko'rsatgich: 15-20 so'zdan iborat diktant yoza olish.

Talablar:

a) imlo xatolarga yo'l qo'ymaslik;

b) ijodiy matnning mantiqiy jihatdan izchilligi;

Diktant turlari: Lug'at diktant, izohli diktant, nazorat diktanti.

Miqdoriy ko'rsatgich: 2-3 gapdan iborat sodda matnni (fikir ehtiyoji bilan bog'liq mavzu asosida) yaratish.

Talablar:

a) matndagi gaplarni mazmunan o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi, ko'rsatilgan mavzu doirasida birlashish;

b) harf va tinish belgilarini to'g'ri yozish;

d) harflarni bir-biridan uzmay yoza olish;

e) so'zlar orasidagi oraliqni to'g'ri belgilash;

Matnni xarakteri: O'quvchiga tanish bo'lgan va ko'z oldiga keltira oladigan buyum, manzara, voqea–hodisalar tasviri.

2-sinf. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

Miqdoriy ko'rsatgich: 35-40 so'zdan iborat diktant yoza olish.

Talablar:

a) imlo xatolarga yo'l qo'ymaslik;

b) ijodiy matnning mantiqiy jihatdan izchilligi;

Diktant turlari: lug'at diktant, yoddan yozuv diktanti, nazorat diktanti.

Miqdoriy ko'rsatgich: 3-4 gapdan iborat bo'lgan kichik va sodda matn (Fikr ehtiyoji bilan bog'liq mavzu asosida) yaratish.

Talablar:

a) matndagi gaplarning mazmunan o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi, ko'rsatilgan mavzu doirasida birlashishi;

b) harflar va tinish belgilarini to'g'ri yozish;

d) so'z va gaplarni to'g'ri yozib, tinish belgilarini o'z o'rniga qo'ya olish.

Matnning xarakteri:

Rasm, manzara, joy, voqia-hodisalar tasviri, o'quvchiga tanish bo'lgan narsa, buyum tasviri.

3-sinf. Diktant turlari: saylanma diktant, lug'at diktanti, ta'kidiy diktant, yoddan yozuv diktanti, nazorat diktanti, izohli diktant, ko'rsatish diktant.

Miqdoriy ko'rsatgich: 4-5 gapdan iborat bo'lgan matn (fikr ehtiyoji bilan bog'liq mavzu asosida) yaratish

Talablar:

a) matndagi gaplarni mazmunan o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi, ko'rsatilgan mavzu doirasiga birlashish;

b) so'z va iboralarni to'g'ri yozish, gap oxiriga kerakli tinish belgisini qo'ya olish;

d) tasvirda tilning ifoda vositalaridan foydalanish darajasi;

e) matnda so'zlarni takrorlashdan saqlanish va sinonimlarni qo'llay olish.

Matnning xarakteri:

Manzara. O'quvchi ko'z oldida sodir bo'lgan voqea-hodisa tasviri.

4-sinf. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

Miqdoriy ko'rsatgich –70-80 so'zdan iborat diktant yoza olish.

Talablar:

a) imlo-xatolarga yo'l qo'ymaslik;

b) ijodiy matnning mantiqiy jihatdan izchilligi;

Diktant turlari: saylanma diktant, lug'at diktant, ta'kidiy diktant, yoddan yozuv diktanti, nazorat diktant, izohli diktant, ko'rsatish diktant.

Miqdoriy ko'rsatgich: 5-6 gapdan iborat bo'lgan matn (Fikr ehtiyoji bilan bog'liq mavzu asosida) yaratish.

Talablar:

a) matndagi gaplarning mazmunan o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi, mavzu doirasida birlashishi;

b) matnda xatboshining yaxlitligi va fikr izchilligini taminlash;

d) uyadosh so'zlardan (gul: atirgul, ranogul, binafsha, lola) foydalana olish.

Matnning xarakteri:

Xotira asosida manzara, voqea- hodisa, narsa-buyum, joy, kinofilm va hokazolarning tasviri, kichik insho, xat-xabar

Boshlang'ich sinf ona tili darslariga qo'yilgan talablar. Boshlang'ich sinf ona tili darslariga qo'yilgan muhim talablardan biri o'quvchilar bilimni shakllantirish borasida ularning qobiliyatlarini o'stirish ustida ishlash bilimlarni ongli bo'lishiga erishish, o'quvchilarga har bir ishni o'ylab bajarishga odatlantirishdir.

Maktabda amaliy ishlarning ahamiyati o'quvchilar tomonidan to'g'ri baholansada, o'quvchilarning nazariy bilimlaridan amalda foydalanishga qiynaladilar. Yozma ishlarni bajarishda grammatika qoidalaridan kam foydalanadilar. Aslida esa imlo savodxonlikni oshirish uchun ko'chirib yozish va amaliy mashqlar muhim o'rin tutadi.

Psixologik tadqiqodlardan ma'lum bo'lishicha, imlo savodxonlik asta-sekinlik bilan shakllanadi. Amaliy ishlardan qoidaga o'tishda ham o'zlashtirish jarayoni sekinlik bilan kechadi. Dastlab o'qituvchi rahbarligida og'zaki muhokama qilinadi. Asta-sekin o'quvchilar o'ylab, mulohaza qilib anglay boshlaydilar. Barcha yozuv darslarida o'quvchilarga to'g'ri yozish qoidalarini ta'kidlab turish va amaliy ishlarni bajarish orqali ularning imlo savodxonliklarini oshirish mumkin.

Barcha ona tili darslarida o'quvchilar bilishini va malaka qobiliyatlarini takomillashtirish maqsadida oldin o'tilgan darslarni takrorlashga vaqt ajratiladi. Takrorlash bilimlarni aniqlashga, hisobga olish va shu bilan bir vaqtda mustahkamlashga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda oldin o'tilganlarni takrorlash bilan bir vaqtda va

takrorlash jarayonida oz-ozdan yangi bilimlar berib boriladi. Takrorlash orqali o'quvchilar o'z bilimlarini tartibga soladilar, mustahkamlaydilar.

Ilg'or tajribali o'qituvchilar darslarni tashkil etishda oldin o'tilganlarni mustahkamlash, yangi bilimlarni o'zlashtirish bilan bir vaqtda keyingi darsda o'rganiladigan mavzu uchun zamin tayyorlaydilar.

Xozirgi zamon darsi shundan iboratki, o'quvchi, tinglovchi, o'qituvchi esa ma'ruzachi bo'lib qolmasligi kerak. Balki o'qituvchi darsni kuzatib tartibga soluvchi rejissyorga aylanmog'i lozim. O'qituvchi darsni shunday tashkil etishi kerakki hamma o'quvchi shu mavzu yuzasidan mustaqil fikr yuritsin, o'z fikrini ayta olsin, kamchiligi bo'lsa o'rtoqlari va o'qituvchi javobidan kelib chiqib to'g'rilay olsin. Darsning xarakter xususiyatiga qarab dars interfaol usulda bo'lishiga erishishi lozim. Darslarda testlardan va tarqatmali materiallardan foydalanish ham yahshi natija beradi.

1-4-sinf ona tili darslari bilan tanishtirish va ularning bir-biridan farqi. Ma'lumki, boshlang'ich sinf ona tili darsligining adabiy til meyorida amaliy o'zlashtirishlarga yordam berishdir. Darslikning asosiy qismini xilma-xil mashqlar tashkil etadi.

3-sinf ona tili darsligi asosan 4 ta bo'limdan iborat.

1. Takrorlash
2. Gap
3. So'z tarkibi
4. So'z turkumlari

Shuningdek o'quv yili oxirida yil davomida o'tilganlarni takrorlash berilgan. Bu bo'limlar uchun berilgan mashqlar asosan o'quvchilarni 4 ta bo'lim yuzasidan puxta bilim olishlari uchun asos bo'laoladi.

Umuman yangi darslik eski darslikdan birmuncha mukammal ishlangan. 4-sinf ona tili darsligi R.Ikromova, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, D.Shodmonovalar muallifligidagi darslik asosan sakkista katta bo'limni o'z ichiga olgan bo'lib, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, bilish faolligini oshirishga qaratilgan. Bu darslikda oltita asosiy bo'lim bo'lib har bir bo'limda o'rganilishi zarur bo'lgan reja-mavzular berilgan. Yangi darslikdagi so'z turkumlari bo'limida berilgan mashqlar, eski

darslikdagi mashqlardan tubdan farq qiladi yangi darslikdagi berilgan qoida va mashqlar o'quvchilarning o'zlashtirishlari uchun juda qulay berilgan.

Umuman yangi to'ldirilgan nashrlar o'quvchilarning ona tili fanidan puxta bilim olishlarida katta ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 09.03.2020 yildagi 132-son
3. Q Husanboyeva, RNiyozmetova. Toshkent 2018.
4. A.G'ulomovva boshqalar "Ona tili o'qitish metodikasi Toshkent-2012
5. Jumaboyeva Madina nazariya "Ifodali o'qish" Toshkent-2021

Internet havolalar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ona_tili
2. <https://kun.uz/uz/35715601>
3. Gazeta.uz
4. lex.uz/ru/docs/-4758605